

Umumiy ovqatlanish korxonalarini faoliyatini rivojlantirishda marketing strategiyalaridan foydalanishni takomillashtirish.

To'raqulov BotirTurdiboy o'g'li,
I.F.D prof Suyunov Dilmurod Xolmuradovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi
Тел: +998883296600 e-mail: turaqulov.botir@bk.ru

Annotatsiya. Samarali ovqatlanish marketing rejasini tuzish har qanday oziq-ovqatga asoslangan biznesning salomatligi uchun juda muhimdir. Clutch tomonidan o'tkazilgan kichik biznes marketing so'roviga ko'ra, egalarning 47 foizi o'z brendini yaratish, targ'ib qilish va yaxshilashga DIY ("Do it yourself-o'zing amalga oshir") yondashuvini qo'llashadi. Buni amalga oshirish uchun (va buni yaxshi qilish) umumiy ovqatlanish korxonalarini egalari kuchli hujum rejasiga ega bo'lishlari kerak. Ovqatlanish marketing rejasini yaratishning 6 qadamini qanday yaratish mumkin. 1. Marketing maqsadlarini belgilang. 2. Maqsadli auditoriyangizni toping. 3. Raqobat ustunligingizni aniqlang. 4. Mahalliy marketingni ko'rib chiqing. 5. Ovqatlanish brendingizni yangilab turing. 6. Marketing byudjetini tuzing.

Kalit so'zlar: QIPCHOQ brend, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Google My Business, DIY ("Do it yourself-o'zing amalga oshir")

Annotation. Creating an effective nutrition marketing plan is critical to the health of any food-based business. According to a small business marketing survey conducted by Clutch, 47% of owners use a DIY ("Do it yourself") approach to creating, promoting and improving their brand. To do this (and do it well), catering business owners need to have a strong attack plan. How to create 6 steps to create a food marketing plan. 1. Define your marketing goals. 2. Find your target audience. 3. Define your competitive advantage. 4. Consider local marketing. 5. Update your food brand. 6. Create a marketing budget.

Keywords: QIPCHOQ brand, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Google My Business, DIY ("Do it yourself")

Аннотация. Создание эффективного маркетингового плана питания имеет решающее значение для здоровья любого бизнеса, связанного с продуктами питания. Согласно маркетинговому исследованию малого бизнеса, проведенному Clutch, 47% владельцев используют подход «сделай сам» («Сделай сам») для создания, продвижения и улучшения своего бренда. Чтобы сделать это (и сделать это хорошо), владельцам предприятий общественного питания необходимо иметь сильный план атаки. Как создать 6 шагов для создания плана маркетинга продуктов питания. 1. Определите свои маркетинговые цели. 2. Найдите свою целевую аудиторию. 3. Ваше конкурентное преимущество. 4. Рассмотрим местный маркетинг. 5. Обновите свой бренд продуктов питания. 6. Составьте маркетинговый бюджет.

Ключевые слова: Бренд QIPCHOQ, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Google My Business, «сделай сам» («Сделай сам»)

Kirish

Raqobat sharoitida korxonani boshqarish tizimining asosiy vazifasi tashkilotning bozordagi imtiyozli ulushini qo'lga kiritishi va saqlab turishini ta'minlash va tashkilotning raqobatchilardan ustunligiga erishishdir. Korxonaning raqobatbardoshligini kuchaytirish uchun boshqaruv va ishlab chiqarish muammolarini hal qilishda marketing yondashuvidan faol foydalanish zarur. Aynan iste'molchilar talablari va korxonaning imkoniyatlarining nisbati tadbirkorlik faoliyatining to'g'ri yo'nalishlari, maqsadlari va strategiyalarini, shuningdek, marketing dasturlari va strategik rejalarini eng yuqori darajada ishlab chiqish uchun asos bo'lishi kerak.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, bozorda sodir bo'layotgan jarayonlarning tezlashishi va murakkablashishi sharoitida korxonaning boshqaruv va boshqa xarakterdagi paydo bo'ladigan muammolarni hal qilishning sifat jihatidan yangi usullarini ishlab chiqishi kerak. Korxonaning strategik muvaffaqiyati, raqobatdosh ustunliklarni yaratish va saqlab qolish muammosi eng dolzarb masalalardan biridir. Marketing ushbu muammolarni hal qilishga yordam beradi. Menejerlar va mutaxassislar uning mohiyatini, asosiy jihatlari va tushunchalarini o'rganishlari, marketing faoliyatini tashkil qilishni yaxshi bilishlari, ushbu faoliyatning usul va usullaridan foydalanishlari va bozor beradigan barcha ijobiy narsalardan foydalanishlari, uning salbiy tomonlarini maksimal darajada samarali ravishda yumshatishlari kerak. Zamonaviy bozor sharoitida korxonaning (umumiy ovqatlanish korxonalarini) faoliyatining samaradorligi marketing tizimi qanchalik yaxshi qurilganiga bog'liq. Yuqorida aytilganlarga asoslanib, tanlangan mavzu juda dolzarb va alohida o'rganish va e'tibor talab qiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, Jizzax shahridagi korxonani (umumiy ovqatlanish korxonalarini) rivojlantirish strategiyasining asosiy yo'nalishlaridan biri bu yuqori sifatli mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish, raqobatbardosh korxonaning, turli segmentlarning assortimenti va to'lovga qodir talabiga javob beradi. aholi.

Korxonalarda (umumiy ovqatlanish korxonalarini) samarali marketing xizmati faoliyat ko'rsatsa va korxonaning puxta tuzilgan strategik siyosati sharti bilan bunday yuksak rivojlanish darajasiga erishish mumkin.

Ushbu ishning maqsadi - "QIPCHOQ" brendi ostidagi Islom bobo choyxonasi korxonasi (umumiy ovqatlanish korxonalarini) marketing faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish, marketing faoliyatini tashkil etish imkoniyatlarini aniqlash va uni takomillashtirish yo'llarini aniqlash.

Tadqiqot ob'ekti – istemolchilarga taomlar mahsulotlarini yetkazib berish va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadigan "QIPCHOQ" brendi ostidagi Islom bobo choyxonasi umumiy ovqatlanish korxonasi). Tadqiqot predmeti ushbu korxonada (umumiy ovqatlanish korxonasi) marketing faoliyatini tashkil etishdan iborat.

Shuning uchun restoran marketingi juda muhim: u sizga yangi mijozlarni topishga, hamjamiyatingizni kengaytirishga va tashrif buyurgan mehmonlaringizdan muntazam qatnashishga yordam beradi. Va COVID-19 pandemiyasi buni yanada muhimroq qildi. Mehmonlarning umidlari o'zgardi, bu xavfsizlik, kontaktsiz tajriba va raqamli buyurtmani oshirish uchun operatsiyalarni muvaffaqiyatli aylantirgan va moslashtirgan restoranlar bilan raqobatlashishni qiyinlashtirdi.

Mijozlar bilan mustahkam aloqalarni o'rnatish va ajoyib ovqatlanish tajribasini taqdim etish sizni raqobatchilardan ajratib turadi va boshlash uchun eng yaxshi joy - bu sizning restoran marketing strategiyangizni ishlab chiqishdir. Raqamli kanallar, elektron pochta kampaniyalari, reklama va boshqalar orqali samarali marketing mehmonlarni qayta-qayta olib kelishda hamma narsani o'zgartiradi.

Kam byudjetli restoran yoki umumiy ovqatlanish korxonalarini marketing g'oyalari

Marketingni boshlash qimmatga tushishi shart emas. Juda kam byudjet bilan boshlashning ko'plab usullari mavjud, ammo baribir kuchli natijalar beradi. Sizni boshlash uchun bir nechta g'oyalar:

- Organik ijtimoiy media: Instagram, Facebook, Twitter va TikTok hisob qaydnomalarini o'rnatish va e'lon qilishni boshlash uchun bepul. Pulli ijtimoiy reklama, albatta, sizning hisoblaringizni tezroq o'sishiga yordam berishi mumkin bo'lsa-da, organik ijtimoiy o'sish mehmonlar bilan muloqot qilish va munosabatlarni o'rnatish uchun juda muhimdir.
- Veb-sayt va qidiruvni optimallashtirish: Google My Business profilingizni yangilash, shu jumladan veb-saytingizdagi maxsus kalit so'zlar, shuningdek veb-saytingizda va Google profilingizda ish vaqti, joylashuvingiz, menyu va onlayn buyurtma platformangizni ko'zga ko'ringan holda ko'rsatish – bularning barchasi onlayn mavjudligingizni oshirishning oson va bepul usullaridir. .
- Elektron pochta marketingi: Garchi mutlaqo bepul bo'lmasa-da, elektron pochta marketingi auditoriyangizga erishish va ular bilan bog'lanishning arzon va nihoyatda ta'sirli usulidir. Bu yerda elektron pochta marketingi haqida ko'proq bilib oling.

Agar siz marketing o'yiningizni kuchaytirishga va biroz ko'proq pul sarflashga tayyor bo'lsangiz, nima va qayerda sarflashni qanday hisoblashingiz mumkin.

Restoranlar marketingga qancha pul sarflaydi?

Restoranlarning 2019-yilgi muvaffaqiyati hisobotiga ko'ra, restoranlarning 67 foizi ijtimoiy tarmoq reklamalari uchun, 53 foizi hamjamiyat, tadbir yoki xayriya homiyligi uchun, 42 foizi Google yoki qidiruv tizimi reklamalari uchun, 32 foizi gazeta yoki jurnal reklamalari uchun to'laydi.

Shuningdek biz Jizzax shahri bo'yicha o'tkazgan tajribalar va so'rovnomalardan bilish mumkinki ushbu shahar istemolchilar guruhi google saytlaridagi reklamalarga etibor bermasligi ularning internetdan kam foydalanishi ko'rish mumkin shuningdek ular asosan televidenye hamda ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq faol bo'lishi va ularni kuzatishlari ma'lum bo'ldi va shundan kelib chiqqan holatda marketing strategiyalarini amalga oshirish muhim ahamiyatga ega ekanligi aniq.

O'tkazilgan tadqiqot natijalarga ko'ra mahallil istemolchilar orasida ushbu korxonaga to'g'risidagi fikrlar.

1. Siz bu umumiy ovqatlanish korxonasiga tez tez tashrif buyurasizmi?

So'rovnomaga ko'ra 75% istemolchilar xa degan javobni berishdi 10% istemolchilar birinchi marta kelishganini aytishdi. Qolgan 15% istemolchilar kam tashrif buyurishini aytishdi. Boshqa viloyatlardan va chet eldan kelgan mijozlardan olingan natijalar agar ular shaharga tashrif buyurishsa 80% istemolchi albatta tashrif buyurishini, 20% istemolchilar birinchi marta ekanligini aytib o'tishdi.

2. "QIPCHOQ" brendi ostidagi Islom bobo umumiy ovqatlanish korxonasida siz qaysi taomlarni ko'proq istemol qilasiz?

So'rovnomaga ko'ra mahalliy istemolchilarning 77% somsa, 10% istemolchilar jizni afzal bilishgan bo'lsa, 5% istemolchi shashlik tanlovini maqul ko'rishdi, qolgan 8% istemolchi boshqa taomlarni istemol qilishadi.

Chet eldan va viloyatlardan kelgan istemolchilarning 98% albatta somsa istemol qilishini va 2% istemolchilar esa boshqa taomlarni istemol qilishini aytib o'tishdi.

3. Taomlar sifati sizga yoqadimi?

Mahalliy istemolchilarning 90% foizi maqul ekanligini, qolgan 10% istemolchilar har xil fikrlarni bildirib o'tishdi.

Boshqa viloyatlardan va chet eldan kelgan mehmonlar fikrlariga 95% istemolchilarga maqul tushganini va qolgan 5% istemolchilar har xil fikrlarni keltirib o'tishdi.

4. Taomlar narxi sizni qoniqtirdimi?

Mahaliy istemolchilar fikriga 80% maqul ekanligini, 10% istemolchilar narxlar tez oshayotganligini va 10% istemolchilar turli fikrlarni bildirib o'tishdi.

Boshqa viloyatlardan kelganlar va chet eldan kelganlarning 100% barchasiga maqul kelganligi kuzatish mumkin.

5. Xodimlar xizmati sizga maqulmi degan savolga?

Mahaliy istemolchilarning 100% maqul deyishdi.

Boshqa viloyatlardan va chet eldan kelganlarning 95% xizmat a'lo ekanligini qolgan 5% istemolchilarga xizmat unchalik maqul kelmagan bu holat madantyatlar farqidan kelib chiqqanligi hamda tilni bilmaslik bilan bo'g'liq ekanligi ma'lum bo'ldi.

6. Ushbu umumiy ovqatlanish korxonasi qanday taomlar tayyorlanishini bilasizmi?

Mahaliy istemolchilarning 100% somsa tayyorlanishi 60% shashlik jiz va boshqa taomlarni aytib o'tishdi. Qolgan 40% istemolchilar faqat somsa tayyorlanishini aytib o'tishdi bu holat taomnomada o'zgarishlar bo'lib turishi bilan bog'liqligi uchun.

7. Ushbu umumiy ovqatlanish korxonasi haqida qayerdan ma'lumot olishgan yoki eshitganligi bo'yicha savolga?

Mahaliy istemolchilarning barchasi oldindan eshitganligini bilish mumkin va bu so'rovnoma asosan boshqa viloyatlardan kelganlar vac het elliklar uchun mo'ljallangan va natijalarga ko'ra 60% istemolchilar tanish bilishlari orqali 40%

istemolchilar televidenyeda reklamani ko'rganliklari uchun hamda ijtimoiy tarmoqlardagi reklamalardan bilshini aytib o'tishdi.

8. Ushbu umumiy ovqatlanish korxonasi sizga nima maqul kelmaydi?

Mahaliy istemolchilarning 80% hammasi joyida ekanligini 10% istemolchilarga alkogol ichimliklar turlari kam ekanligi va qolgan 10% istemolchilar turli holatlarni aytib o'tishdi.

Boshqa viloyatlardan kelganlar va xorijliklarning 95% hammasi a'lo ekanligi qolgan 5% istemolchilar ham tuli fikrlarni aytib o'tishdi.

Deyarli barcha marketing tadbirlari kam xarajat evaziga amalga oshirilishi mumkin yoki katta byudjetni talab qilishi mumkin - masalan, siz ijtimoiy media kanallaringizni bepul boshqarishingiz mumkin yoki postlaringizni ko'paytirish va ta'sir doirangizni kengaytirish uchun to'lashingiz mumkin. Shuning uchun vaqtingiz va pulingiz behuda ketmasligi uchun yaxshilab rejalashtirish foydalidir. O'zingizning asosiy mijozingiz haqida bilish va marketing kanallari ushbu turdagi mijozlarni jalb qilish, boshlash uchun yaxshi joy. Shuningdek siz o'z istemolchilar auditoriyasini bilishingiz hamda uni yanada kengaytirish g'oyalari ustida bosh qotirishingiz kerak bo'ladi.

? WHICH OF THESE ADVERTISING AND PROMOTION METHODS WILL YOUR RESTAURANT PAY FOR IN 2019?

Agar siz hali mijoz shaxsini yaratmagan bo'lsangiz, buni qilish vaqti keldi. Mijoz shaxsini qisqartirish sizning mijozlaringiz qaerdaligini va ular nimani qidirayotganini tushunishga yordam beradi. Kimga murojaat qilmoqchi ekanligingizni bilganingizdan so'ng, mijozlarni qayerda eng ko'p jalb qilayotganingizni bilish uchun turli marketing kanallarini sinab ko'ring.

Siz uchun yaxshi ishlaydigan marketing taktikasi qo'shningiz uchun bir xil natijalarga olib kelmasligi mumkin. Buning sababi shundaki, restoran yoki choyxona marketingida hammaga mos keladigan yagona yondashuv yo'q. shuningdek xalqimizda shunday mentalitet mavjudki ko'p reklama qilingan maxsulot sifati pastligi to'g'risidagi noto'g'ri tushuncha ham mavjud va bu ayrim holatlarda to'g'ri sababi ma'lum auditoriya yig'ilgandan so'ng maxsulot sifatiga etibor pasaytirish holatlari ko'p uchraydi yanada takomilashtirish o'rniga.

Metodologiya

Maqolada ilmiy mushohada, iqtisodiy tahlil va sintez, qiyosiy baholash, mavzuga oid adabiyot va manbalarning ilmiy tahlil qilish usullaridan foydalanilgan. Reklama iste'molchiga ta'sir qilishning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Bunda istemolchilar psixologiyasini bilish muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, reklamanning samaradorligi iste'molchiga mahsulot haqida qanday ma'lumot berilganiga bog'liq. Ya'ni, reklama matni ishonchli faktlardan iborat bo'lishi kerak. Bu faktlarni taqdim etish usuli muhim rol o'ynaydi. Shuningdek taomlarni reklama jarayoni bevosita videoroliklar orqali namoyish etish ancha samarali hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

8. <http://www.lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami;
9. Abdullayeva Sh., Nosirov P., [Marketing](#) — bozor iqtisodiyoti asosi, T., 1994.
10. Ergashxodjayeva Sh. Innovatsion marketing. Darslik. - T.: Cho'lpon, 2014. - 179 b.
20. Ergashxodjayeva Sh.J., Qosimova M.S.,
11. Bell, L., 2004. The story of Coca Cola. Mankato: Smart Apple Media.
12. Kotler, P., 1991. Marketing Management. 7th edition. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
13. Porter, M.E., 2008. Strategic. Competitive Forces that shape Strategy. Harvard Business Review. Cambridge: Harvard Press.